

ОИЛА – ИЖТИМОЙ ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ СУБЪЕКТИ

Хамрокулова Ш.Э., Тулишов Г.Р.

Аннотация: Мазкур мақола мазмуни оилада экологик тарбия масалаларига бағишланган. Мақолада муаллиф ҳозирги замон экологик муаммолар глобал мазмун ва моҳият касб этиб турган бир пайтда оила муҳитида экологик тарбияга аҳамият бериш жиҳатларини таҳлил қилган.

Калит сўзлар: экологик тарбия, экологик маданият, ижтимоий тарбия, оила, табиат ва жамият,

Аннотация: Содержание данной статьи посвящено вопросам экологического воспитания в семье. В статье автор анализирует важность экологического воспитания в семье в период, когда современные экологические проблемы приобретают глобальное содержание и значение

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, социальное воспитание, семья, природа и общество

Annotation: The content of this article is devoted to the issues of environmental education in the family. In the article, the author analyzes the importance of environmental education in the family at a time when modern environmental problems acquire global content and significance.

Key words: ecological education, ecological culture, social education, family, nature and society

КИРИШ. Бугунги кунда экологик муаммолар кўлами бутун дунё миқёсида жуда долзарб масала касб этмоқда. Оила – тарбия жараёнининг бешиги ҳисобланади. Ижтимоий тарбия, жумладан экологик тарбия

механизмларини шакллантириш ва ривожлантиришда оиланинг ўрни бекиёсдир. Жумладан шарқ халқларида оила улугъланиши ва оиладаги муҳитга катта аҳамият берилишини ҳисобга олиб ёндашадиган бўлсак, нафақат маънавий-ахлоқий тарбия балки, ижтимоий тарбияни шаклланишида ҳам оила – тарбия жараёнининг муҳим субъекти сифатида намоён бўлади. Болалик инсоннинг экологик маданияти ривожланишидаги энг муҳим ёш босқичидир. Бу ёшда табиатга ва атрофдаги дунёга ижобий муносабатда бўлиш асослари яратилади. Болада ўзини атроф-муҳитдан ажрата олиш, атроф-муҳитга ҳиссий ва қадриятли муносабатни ривожлантириш, боланинг табиат билан ўзаро муносабатларида ажралмасликни англашда намоён бўладиган шахснинг ахлоқий ва экологик позицияларининг асослари шаклланади. Шунинг учун болаларда экологик тарбия кўникмаларини шакллантириш ва ривожлантириш, табиат билан ўзаро муносабат нормалари ва қоидаларини ўргатиш, жониворларга нисбатан ғамхўрликни тарғиб қилиш, айрим экологик муаммоларни ҳал қилишда фаол бўлишни оиладан бошлаб ўргатиш ҳозирги экологик муаммолар кўлами тобора кенгайиб бораётган бир пайтда жуда муҳимдир.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ. Экологик таълимотлар тарихига назар ташлайдиган бўлсак, қадимги манбаалар, ёдгорликлар, жумладан, Авестода ҳам оилавий тарбия, экологик ва гигиеник тарбияга катта эътибор берилганини таҳлил қилиш мумкин.

Болаларни экологик тарбиялаш жараёни, назарий ва услубий таъминлашнинг илмий жиҳатлари, шунингдек, оила ва мактабгача таълим муассасалари, кичик ёшдаги болаларга экологик таълим-тарбия беришнинг ўзаро ҳамкорлиги жиҳатлари Н.М. Верзилина, С.Н. Глазачев, В.Д. Дерябо, И.Д. Зверева, А.Н. Захлебний, П.Г. Ёхансен, Д.Н. Кавтарадзе, В.А. Левина, А.А. Мамонтова, И.С. Матрусова, И.Н. Пономарева, Ҳ.А. Рижова, И.Т. Суравегина, Н.Ашурова, Г.А.Комилова ва бошқа қатор олимлар томонидан

ўрганилган. Рус педагоги К.Д. Ушинский табиатни ўрганиш моделини табиий фанлар, гуманитар фанлар, халқ оғзаки ижоди, эстетик ва диний тарбиянинг алоқадорлигида тасвирлаган. Шунингдек Ушинский: Болаларда табиатга бўлган ҳис-туйғуни уйғотиш – бу болада энг юксак тарбиявий сифатларни уйғотмоқдир дея таъкидлайди¹. Буюк педагог олимлар Ян Амос Коменский ва Жан Жак Руссонинг ҳам фикрларини айтиб ўтишни жоиз деб топдик. Ян Коменский жамиятдаги жараёнлар табиат билан боғлиқлигини “Буюк дидактика” асарида ёритиб берди. Унинг фикрича табиат маълум қонунлар асосида яратилади ва тарбия доимо табиатга уйғун бўлиши лозим дея тарғиб қилди. Жан Жак Руссонинг фикрича болалар табиатга мувофиқ табиий тарбияланиши лозим. У болалар тарбияни уч манбаадан: табиатдан, теварак атрофдаги одамлардан ва нарсалардан оладилар деб ҳисоблайди.

НАТИЖА. Ҳозирги замон психологлари ва педагоглари фикрича экологик таълим жараёнида ўзлаштирилган билимлар мураккаб психологик қайта ўзгаришларга учраб оддий экологик тушунча ва қонуниятлар доирасидан экологик тафаккур даражасигача кўтарилади². Айрим олимлар шу жумладан Ш.Авазов шахс экологик маданиятида экологик фаолият мотивлари, экологик билимлар, экологик тафаккур, экологик фаолият ва ўзини ўзи экологик жиҳатдан баҳолаш таркибий элементларини ажратиб кўрсатади. Ш. Авазов фикрича экологик таълим ва тарбиянинг асосий натижаларидан бири ёшларда атрофдаги табиий ва ижтимоий муҳитга нисбатан маънавий маъсулликнинг муайян даражаси – экологик эътиқодни шакллантиришдан иборатдир деб ҳисоблайди. Экологик эътиқод – инсоннинг атроф-муҳитга субъектив муносабати бўлиб, у табиатни муҳофаза қилишнинг энг ишончли

¹ <https://citaty.info/man/konstantin-dmitrievich-ushinskiy>

² Н.Ашурова Қишлоқ мактаблари III-IV синф ўқувчиларини экологик тарбиялаш. Диссертация Т.-1995. 25-бет

йўли сифатида табиий жараёнларни бошқариш зарурлигига астойдил ишонганлигида намоён бўлади³.

Болаларга оилада экологик таълим-тарбия беришда оиладаги катта авлод вакилларининг ўрнатилган кўрсатиши, оиладаги экологик муҳит ва табиатга бўлган муносабат асосий ўринда туради. Табиий ресурсларга бўлган муносабатнинг илдизи ҳам энг аввало оилага бориб тақалади. Оилада экологик таълим-тарбия беришда қуйидаги жиҳатларга аҳамият қаратиш лозим:

- Атрофимиздаги оламга оид энг биринчи тасаввурларни ривожлантиришда табиат ва инсон муносабатларига урғу бериш;
- Инсонни табиатга бўлган таъсири ва уни ортидан келадиган оқибатларни таҳлил қилишга (сабаб – оқибат омилларини тушунишга);
- Тирик организмлар, ўсимликлар ва жониворларга нисбатан ғамхўр бўлишга;
- Табиатни асраш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш каби асосий тушунчаларни болага сингдириш каби масалаларга диққат қаратиш лозим.

Болани табиатга нисбатан ғамхўр қилиб тарбиялаш учун аввало ота-онанинг экологик онги ва маданияти ривожланганлиги, оиладаги муҳит табиатга ҳамоҳанг бўлиши зарур. Бола ёшлигиданоқ қушларга ғамхўрлик қилишни, чумоли уйини бузмасликни, жониворларга ва ўсимликларга эътиборли бўлишни англаши ва тушуниши керак.

МУҲОКАМА. Ҳозирги кунда замонавий компьютер технологияларнинг ривожланиши, ёшларда ахборот-коммуникацион компетентликнинг ўсиши, ижтимоий тармоқлар, интернет ресурсларининг ҳаётимизга жадаллик билан кириб келиши оқибатида ёшларда кўпроқ сунъий интелектга бўлган қизиқиш ортмоқда. Табиатни севиш, уни ҳис этиш, доимо

³ Ш.Авазов Қишлоқ мактаблари юқори синф ўқувчиларини ўлкашунослик фаолияти жараёнида экологик тарбиялаш Дисс. Т.- 1993 56-б.

табиат билан ҳамоҳангликда болаларни вояга етказиш албатта оилада ота-оналарга улкан масъулият юклайди. Ота-онанинг фарзандини экологик нуқтаи-назардан тарбиялаши аввало, ота-она экологик билимлар олганлиги ва уни ҳаётда қўллай олиши билан характерланади.

- Ота-она экологик таълим-тарбияга оид маълумотларни эгаллаб бориши;
- Болани ёшлигидан табиатга меҳр-муҳаббатли қилиб тарбиялаши;
- Экологик билимларни, соғлом турмуш тарзи ва табиат билан ҳамоҳангликни доимо тарғибот қилишлари зарур.

Бунда оилавий тадбирлар уюштириш, саёхатларга чиқиш, табиат қўйнида дам олиш, расм чизиш, ҳайвонот боғи, табиат музейига бориш каби оилавий тадбирларни ташкиллаштиришга аҳамият қаратиш лозим. Халқимизда варрак учуриш, лола сайли, сумалак пишириш, ҳосил байрами, гуллар байрами, дарвешона каби табиатни асраб авайлашга ундовчи миллий қадриятларимиз кўп.

ХУЛОСА. Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, Абу Наср Форобий таъкидлаганидек, таълим – ўқиш, ўрганиш билан, тарбия – ҳатти-ҳаракатлар орқали амалга оширилади. Ота-оналар аввало болаларга ўртак бўлиши, ҳар биримиз табиатни асрашни ўзимиздан бошлашимиз, фарзандларимиз эса биз юрган йўлдан юришларини, бизни қилаётган ишларимизни давомчилари бўлишини доимо ёдда тутмоғимиз лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Авазов Ш. Қишлоқ мактаблари юқори синф ўқувчиларини ўлкашунослик фаолияти жараёнида экологик тарбиялаш Дисс. Т.- 1993 56-б.
2. Jumaevich, K. K., & Abdullajonovna, A. G. (2021). Technology of Cooperation in the Formation of Spiritual and Moral Education of Young

- People in Society and Its Qualimetry. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 7062-7068.
3. Коменский Я.А. Великая дидактика. Санкт-Петербург.- 1875
 4. Усманова Шоира Джумабековна (2019). Шахс ижтимоии фаоллиги ривожланишининг психологик механизми. Современное образование (Узбекистан), (3 (76)), 27-31.
 5. Шахноза Эркиновна Хамрокулова (2022). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3 (NUU Conference 2), 960-964.
 6. Шахноза Эркиновна Хамрокулова, & Солиҳа Нарзуллоевна Аллаярова (2021). ЭКОЛОГИК ТАРБИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАДҚИҚОТЧИЛИК КЎНИКМАСИНИНГ АҲАМИЯТИ. Academic research in educational sciences, 2 (11), 1089-1094.
 7. Шахноза Эркиновна Хамрокулова (2021). Ўзбек маърифатпарвари Абдурауф Фитрат асарларида экологик тарбия масалалари. Science and Education, 2 (11), 1116-1119.
 8. Хамрокулова Шахноза Эркиновна (2022). УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ ЮҚОРИ СИНФЛАРДА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ БЕРИШНИНГ ПЕДАГОГИК–ДАСТУРИЙ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯСИ. Современное образование (Узбекистан), (3 (112)), 47-52.